

VORWORT DIE HERAUSGEBENDEN

Kein Künstler des 20. Jahrhunderts stand so oft im Zentrum der Philosophie wie Paul Klee. Bereits während des Ersten Weltkriegs machten Walter Benjamin und Ernst Bloch sein Werk zu einer Quelle und einem Werkzeug, um über Utopien nachzudenken. Neben der Kritischen Theorie wurde Klees Werk besonders in der Phänomenologie verschiedentlich aufgegriffen, etwa in Hans Blumenbergs *Nachahmung der Natur. Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferischen Menschen* (1957) oder in Maurice Merleau-Pontys *Auge und Geist* (1961). Nahezu zeitgleich zu Blumenberg und Merleau-Ponty hatte sich auch Martin Heidegger intensiv mit Klee auseinandergesetzt, Ausstellungen besucht und Klees Kunsttheorie studiert, doch seine »Klee-Notizen«, die sogar Analysen der Komposition enthalten, letztlich nie ausgearbeitet. Ausgehend von diesen Notizen rekonstruiert **Giovanbattista Tusa** in unserer neuen Ausgabe eine paradoxe *Sigetik* (»Schweigelehre«) im Erfahrungsraum des Atomzeitalters. Nach Hiroshima und Nagasaki, so Tusa, würden Klees Bilder für Heidegger

zu Chiffren einer anderen Moderne im Nachklang von Hölderlins »dürftiger Zeit«.

Im Gegensatz zu Tusas spekulativer Lektüre situiert **Regine Prange** Klees Kunsttheorie und Lehre im konkreten Spannungsfeld des Bauhaus-Funktionalismus. Im Dialog mit Adornos *Ästhetischer Theorie* zeigt sie, wie sich die Antinomien der Sachlichkeit mit der Kritik der instrumentellen Vernunft verschränken. In Pranges materialistischer Lektüre strukturieren die Antinomien der Moderne letztlich Klees kosmologische Imagination. Klees eigenständige Position am Bauhaus zwischen Sachlichkeit und Funktionalismus wird so verständlich.

Ebenfalls als Kontrastprogramm zu Heideggers Aufsatz *Bauen Wohnen Denken* (1951) betont auch **Volker Bernhards** Beitrag primär die sozialen, politischen und technischen Aspekte, die am Bauhaus und in Klees Theorie des Wohnens

eine zentrale Rolle spielten. Das Wohnen konstruierte, so Bernhard, in diesem Sinne eine neue Subjektivität. Um das Wohnen oder andere Aspekte räumlichen Gestaltens zu entwerfen, bedienten sich Künstlerinnen wie Anni Albers und Lena Bergner der »Axonometrie«, einer grafischen Technik, um dreidimensionale Formen verzerrungsfrei auf eine Fläche darzustellen. Der Beitrag von **Angela H. Brown** untersucht, wie Klees Bauhaus-Kurse in der Werkstatt für Weberei Anni Albers' technische Verfahren von Verschmelzung (»Fusion«) und Verknüpfung (»Linkage«) entscheidend prägten. Dieser Beitrag erscheint parallel zur Ausstellung *Anni Albers. Constructing Textiles*, die vom 7.11.2025 bis 22.2.2026 im Zentrum Paul Klee zu sehen ist. Er beleuchtet einen weiteren Aspekt in Anni Albers' Schaffen, das Weberei und Architektur auf geniale Weise verbindet, wie in den Aufsätzen des Ausstellungskataloges erläutert wird.

Marie Kakinuma zeichnet die Provenienzen von *rote Erde*, 1926, 138, und *drei Bote*, 1926, 194, mit quellenkritischer Präzision nach. Neue Einblicke in die Sammlungsgeschichte beider Werke, die erst nach dem letzten Band des *Catalogue raisonné Paul Klee* durch Auktionen wieder auftauchten, werden eröffnet: Das Werk *rote Erde* gehörte Mies van der Rohe, *drei Bote* Alexej von Jawlensky. So wird sichtbar, welche hohe Wertschätzung Klee im Kreis der künstlerischen Avantgarde genoss.

Die Sammlung des Zentrum Paul Klee umfasst neben Werken von Paul Klee selbst auch Arbeiten weiterer Künstler aus seinem Umfeld. Mit seinem Werkstattbericht gibt **Cédric Burri**

Paul Klee, *Tod und Feuer*, 1940, 332, Öl- und Kleisterfarbe auf Jute; originale Rahmenleisten, 46,7 x 44,6 cm, Zentrum Paul Klee, Bern © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

In Heideggers »Klee-Notizen« finden sich die Werke, die er besonders schätzte – darunter auch das Bild *Tod und Feuer*.

erstmals Einblick in ihre Provenienzen und identifiziert dabei insbesondere Werke mit Provenienzlücken im Zeitraum zwischen 1933 und 1945. Damit leistet er einen Beitrag zur weiteren Klärung dieser Besitzgeschichten.

Nachdem wir bereits in der 17. Ausgabe den Dialog zwischen dem Schweizer Schriftsteller **Jürg Halter** und dem japanischen Dichter **Shuntarō Tanikawa** auf Deutsch publiziert haben, liefern wir in der vorliegenden Nummer noch die japanischen Übersetzungen nach. Nach der 18. Ausgabe planen wir für das kommende Jahr einen umfangreichen Relaunch. Für das neu formierte internationale Advisory Board konnten bereits Annie Bourneuf (School of the Art Institute of Chicago), Gregor Wedekind (Universität Mainz), Ara H. Merjian (New York University), Ralph Ubl (Universität Basel), Eva Kernbauer (Universität für angewandte Kunst Wien), Maria Stavrinaki (Universität Lausanne), Andrea Pinotti (Universität Mailand), Hiromi Matsui (Universität Tokyo), Ana Gonçalves Magalhães (Universität São Paulo) und María Amalia García (Fundación MALBA, Buenos Aires) gewonnen werden. Die 19. Ausgabe ist im Herbst/Winter 2026 als Sondernummer zu Klees *Angelus Novus* geplant.

Wir freuen uns, dass die *Zwitscher-Maschine* nach ihrem zehnjährigen Jubiläum so in eine neue Phase tritt. Auch diese Nummer wäre ohne die grosszügige Unterstützung von Rita Klee nicht möglich gewesen. Bis zu dem baldigen Relaunch wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre der aktuellen Ausgabe.

Ihr Redaktionsteam der *Zwitscher-Maschine*
Marie Kakinuma, Zentrum Paul Klee, Bern
Osamu Okuda, Zentrum Paul Klee, Bern
Toni Hildebrandt, Zentrum Paul Klee, Bern
Walther Fuchs, Digiboo Verlag, Küssnacht

No artist of the 20th century stood so often at the center of philosophy as Paul Klee. As early as the First World War, Walter Benjamin and Ernst Bloch made his work a source and an instrument for thinking about utopias. Beyond Critical Theory, Klee's work was taken up in various ways within phenomenology, for example in Hans Blumenberg's *Imitation of Nature. On the Prehistory of the Idea of the Creative Human Being* (1957) or Maurice Merleau-Ponty's *Eye and Mind* (1961). Almost simultaneously with Blumenberg and Merleau-Ponty, Martin Heidegger also engaged intensively with Klee, visiting exhibitions and studying his art theory, though his "Klee notes," which even contain compositional analyses, were never fully developed. Drawing on these notes, **Giovanbattista Tusa** reconstructs in our new issue a paradoxical *sigetics* ("doctrine of silence") within the experiential space of the atomic age. After Hiroshima and Nagasaki, Tusa argues, Klee's paintings became, for Heidegger, ciphers of a different modernity in the aftermath of Hölderlin's "lean times."

In contrast to Tusa's speculative reading, **Regine Prange** situates Klee's art theory and teaching within the concrete charged field of Bauhaus functionalism. In dialogue with Adorno's *Aesthetic Theory*, she shows how the antinomies of objectivity intertwine with the critique of instrumental reason. In Prange's materialist reading, the antinomies of modernity ultimately structure Klee's cosmological imagination. Klee's distinctive position at the Bauhaus between objectivity and functionalism thus becomes comprehensible.

Also as a counterpoint to Heidegger's essay *Building, Dwelling, Thinking* (1951), **Volker Bernhard**'s essay emphasizes primarily the social, political, and technical aspects that played

a central role at the Bauhaus and in Klee's theory of dwelling. Dwelling, Bernhard argues, in this sense constructs a new subjectivity. To design dwellings or other aspects of spatial formation, artists such as Anni Albers and Lena Bergner used "axonometry," a graphic technique for depicting three-dimensional forms without distortion on a flat surface. **Angela H. Brown**'s contribution examines how Klee's Bauhaus courses decisively influenced Anni Albers' technical methods of fusion and linkage in the weaving workshop. This article is published in parallel with the exhibition *Anni Albers. Constructing Textiles*, which will be shown at the Zentrum Paul Klee from November 7, 2025, to February 22, 2026. It highlights another aspect of Anni Albers' work, which ingeniously combines weaving and architecture, as explained in the essays in the exhibition catalog.

Marie Kakinuma traces the provenances of *Red Earth*, 1926, 138, and *Three Boats*, 1926, 194, with source-critical precision. New insights into the collecting history of both works—rediscovered through auctions only after publication of the final volume of the *Catalogue raisonné Paul Klee*—are revealed: *Red Earth* belonged to Mies van der Rohe, *Three Boats* to Alexej von Jawlensky. This shows the high esteem in which Klee was held among the artistic avant-garde.

The collection of the Zentrum Paul Klee includes, alongside works by Klee himself, works by other artists from his circle. With his workshop report, **Cédric Burri** provides a first insight into their provenances, identifying in particular works with provenance gaps from the period between 1933 and 1945. In doing so, he contributes to the further clarification of these ownership histories.

Having already published the dialogue between the Swiss writer **Jürg Halter** and the Japanese poet **Shuntarō Tanikawa** in German in the 17th issue, we now include the Japanese

Paul Klee, *Heilige, aus einem Fenster* [Saint, from a Window], 1940, 56, watercolour, red chalk and chalk on paper on cardboard, 29,2 x 20,8 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Image Archive

Heidegger's »Klee notes« contain the works he particularly admired, including the picture *Saint, from a Window*.

translation in this issue. Following the 18th issue, we are planning an extensive relaunch for the coming year. For the newly formed international advisory board, we have already secured Annie Bourneuf (School of the Art Institute of Chicago), Gregor Wedekind (University of Mainz), Ara H. Merjian (New York University), Ralph Ubl (University of Basel), Eva Kernbauer (University of Applied Arts Vienna), Maria Stavrinaki (University of Lausanne), Andrea Pinotti (University of Milan), Hiromi Matsui (University of Tokyo), Ana Gonçalves Magalhães (University of São Paulo), and María Amalia García (Fundación MALBA, Buenos Aires). The 19th edition is planned for fall/winter 2026 as a special issue on Klee's *Angelus Novus*.

We are delighted that the *Zwitscher-Maschine* is entering a new phase after its tenth anniversary. This issue too would not have been possible without the generous support of Rita Klee. Until the upcoming relaunch, we wish you an inspiring read of the current issue.

The editorial team of the *Zwitscher-Maschine*

Marie Kakinuma, Zentrum Paul Klee, Bern

Osamu Okuda, Zentrum Paul Klee, Bern

Toni Hildebrandt, Zentrum Paul Klee, Bern

Walther Fuchs, Digiboo publisher, Küssnacht